

Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi e-PunTEN Di Kota Bandung

Rayendra Valeri

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

rayendravaleri@gmail.com

Abstrak. Baru-baru ini, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meluncurkan inovasi bernama e-PunTEN atau kepanjangan dari pendaftaran penduduk tidak permanen. Aplikasi e-PunTEN adalah sarana untuk menangani sertifikat tinggal sementara yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung. Ada dua versi aplikasi e-PunTEN, versi web dan seluler. Alasan pemerintah kota Bandung menerbitkan aplikasi e-PunTEN sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Aplikasi e-PunTEN dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi di masyarakat maka dalam suatu pelayanan publik pun harus diikuti dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya berbagai inovasi ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat melayani masyarakat Kota Bandung dengan baik.

Kata kunci: inovasi, pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga Surat Kematian. Pelayanan publik yang prima tentunya selalu diharapkan oleh masyarakat, meskipun tuntutan tersebut pada kenyataannya sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih cenderung berbelit-belit, mahal, serta kurang efektif dan efisien. Keadaan tersebut terjadi karena masih memposisikan masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan yang “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Meskipun berdirinya suatu negara sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat, namun pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara (Hisbani, Karim, dan Malik, 2015).

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat di setiap negara atau dapat juga diartikan sebagai sebuah pelayanan kepada konsumen yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Di dalam studi Ilmu Pemerintahan, maka yang menjadi pelayan adalah pemerintah

dan konsumen adalah masyarakat. Agar terbentuk suatu kenyamanan bagi kedua belah pihak maka masyarakat harus mendominasi kondisi yang ada di daerahnya. Dengan adanya kondisi yang pelayanan publik yang kurang baik di suatu daerah maka pemerintah sebagai pelayan dapat memberikan pelayanannya sesuai dengan peran atau tugas yang mereka patuhi. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c, tentang pelayanan publik, maka ditetapkan pada tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kualitas pelayanan publik yang baik dari aparatur pemerintah, dibuat didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan ini berguna untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Namun kebijakan ini tidak akan berjalan maksimal jika aparaturnya tidak bekerja secara optimal karena permasalahan ini harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan apa yang sedang diperlukan oleh masyarakat dan yang akan memudahkan masyarakat dalam proses kehidupan sehari-hari. (Haqie, Nadiyah, & Ariyani, 2020).

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meluncurkan inovasi bernama e-PunTEN atau kepanjangan dari pendaftaran penduduk tidak permanen. Aplikasi e-PunTEN yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, merupakan sarana dalam pengurusan surat keterangan tinggal sementara yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di suatu kota atau kabupaten (Istiqomah,2017).

Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2009 Pasal 16H menjelaskan bahwa Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah melakukan: (a) Pengumpulan dan pengembangan sistem database serta analisis data mobilitas atau persebaran penduduk sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan. (b) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan. (c) Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap efektivitas kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk. (d) Sosialisasi, advokasi dan komunikasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk kepada seluruh instansi terkait. (e) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk kepada seluruh instansi terkait. (f) Pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk. dan (g) Pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengarahannya serta mengendalikan dampak mobilitas penduduk, pendatang dari luar daerah dalam jangka waktu tertentu diwajibkan melaporkan diri untuk kepentingan administrasi kependudukan. Menurut Hidayat dalam Martini & Sudibya (2013) Adapun dampak positif yang disebabkan oleh mobilitas penduduk adalah meningkatnya status sosial ekonomi keluarga tersebut dalam jangka panjang. Tidak hanya sekedar mampu meningkatkan

kesejahteraan keluarga, namun lebih dari itu, akan mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran di kota dan desa. Sebaliknya dampak negatif yang ditimbulkan adalah terbatasnya kesempatan kerja yang ada, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran dipertanian. Berkembangnya sektor informal di perkotaan menyebabkan mereka berupaya hidup hemat dan memilih tinggal di pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh di daerah perkotaan memicu terjadinya pencemaran lingkungan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan di kota (Martini & Sudibya, 2013).

METODE PENELITIAN

Bogdan dan Taylor dalam (Baswori 2008) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai tata pelaksanaan riset dengan keluaran atau hasil berbentuk data deskriptif yang dilandaskan pada pengamatan yang dikodekan dalam perilaku teramati, ucapan, maupun tulisan. Pendekatan mengarah secara holistik (utuh) pada latar atau individu tersebut. Tidaklah dikehendaki adanya isolasi organisasi atau individu dalam hipotesis atau variabel sebab kebutuhan akan keutuhan tiap bagian dalam tata laksana metode yang demikian.

Tujuan penulisan deskriptif menurut Artherton dan Klemmack dalam (Soehartono 2011) ialah gambaran dari sebuah penanda ataupun keterkaitan dua atau lebih penanda. Dalam pemenuhan tujuan ini, survei ialah metode yang lazim dimanfaatkan pada suatu penulisan deskriptif

Metode penulisan deskriptif berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulisan ini, menyertakan tata cara pengkajian pada keluasan hubungan kausal dalam sebuah persoalan, dan menarik pemaknaannya dalam rupa simpulan dengan landasan himpunan perolehan data pada maksud penjelasan atas isu yang ada disekitar objek teramati pada latar penulisan hingga diraih suatu kejelasan pola pada proses penulisan.

Penggunaan dan pemanfaatan pada tiap individu sangatlah berpengaruh pada tingkat kesuksesan penerapan sebuah sistem, didapati pula pengaruh pada kenaikan produktifitas sebuah organisasi dan kadar kepuasan pada kegunaan sebuah sistem, atas pengukuran penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh (Venkatesh 2003) dikembangkanlah kebaruan teori yang bertindak sebagai penggabungan dan pengembangan delapan teori utama perihal perilaku pada penjelasan kebermanfaatan penerapan sistem informasi.

Behavioral Intention atau niat penggunaan dimengerti selaku kadar niat pemakai dalam mendayagunakan keberadaan sistem teknologi informasi secara kontinu dengan asumsi kesetimbangan akses bagi para pemakainya.

Facilitating Conditions merupakan kadar kemantapan individu terhadap keterdukungan fasilitas dan infrastruktur yang disediakan suatu organisasi atau badan demi menyokong pemanfaatan sistem. Teori pengembangan dijadikan Indikator dasar pada pengukuran variabel ini yang dilandaskan pada dimensi ketersediaan sumber daya dan bantuan, kompatibilitas, dan kepemilikan pengetahuan

Social Influence disimpulkan sebagai besaran sugesti atau masukan dari sekitar terhadap calon pengguna sebuah teknologi baru. Kadar besaran niat yang muncul pada diri seseorang untuk memanfaatkan

teknologi yang dimaksud akan bersejajar dengan besaran dampak yang berasal dari kekuatan masukan lingkungan sekitarnya

Effort Expectancy dipahami selaku kadar kemudahan pemanfaatan sistem yang bisa menurunkan kompleksitas kebutuhan waktu dan tenaga pada penyelesaian suatu penugasan. Minat penggunaan sebab kebermanfaatannya sebuah sistem serta kenyamanan dalam penggunaan akan sangat dipengaruhi pada seberapa mudah sistem tersebut untuk bisa diterapkan.

Performance Expectancy ialah kadar kemantapan seseorang dalam pandangannya terhadap manfaat keberadaan suatu sistem yang bisa menyediakan akses bagi kemudahan pekerjaan mereka (Venkatesh 2003).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi. (Sugiyono 2011:30) berpendapat bahwa Dokumen merupakan catatan atau arsip dari peristiwa di kala lampau. Bentuk dokumentasi dapat berupa ragam karya, gambar, atau tulisan yang dianggap memiliki makna bagi seseorang. Dokumentasi merupakan non human resources (tidaklah termasuk pada informasi yang bersumber pada manusia). Sementara, menurut A.S. Homby dalam (Komariah and Satori 2014:45) menyatakan bahwa "Things used as evidence or record in printed or written forms". Dokumentasi berdasarkan beberapa pandangan di atas adalah suatu proses atau teknik pengumpulan data melalui bukti yang nyata baik dalam bentuk tertulis, gambar maupun rekaman mengenai masalah yang diteliti. Kemudian disesuaikan dengan data yang didapat sebelumnya, dalam menggunakan teknik dokumentasi penulis melakukan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen maupun catatan-catatan resmi yang berhubungan dengan aktivitas pelaksanaan studi kasus di Disdukcapil Kota Bandung terkait penggunaan E-PunTEN dalam penerbitan surat keterangan tinggal sementara bagi khalayak pendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Performance Expectancy

Dengan berpedoman pada teori Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology (UTAUT) oleh (Venkatesh 2003), Pemanfaatan aplikasi E-PunTEN yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mempermudah pekerjaan sebagaimana dikatakan oleh Bapak H. Tatang Muhtar, S.sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bahwa:

"tujuan aplikasi ini kan untuk mempermudah pekerjaan, sehingga dari segi waktu pun lebih efisien, masyarakat tidak perlu datang ke kantor kalau hanya untuk mengurus surat keterangan sementara." (wawancara pada Senin, 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara mengenai kemudahan yang diberikan pemanfaatan Aplikasi E-PunTEN dinilai sudah baik, karena Aplikasi E-PunTEN memenuhi indikator pada salah satu dimensi Performance Expectancy yaitu mempermudah pekerjaan. Kemudahan yang diberikan dalam pemanfaatan Aplikasi E-PunTEN secara langsung yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah baik.

2. Effort Expectancy

Berdasarkan hasil pengamatan, dengan berpedoman pada teori pemanfaatan oleh (Venkatesh 2003), penulis menentukan indikator dari dimensi bermanfaat yakni kemudahan dalam penggunaan dapat menimbulkan perasaan minat dalam diri seseorang bahwa sistem itu mempunyai kegunaan dan menimbulkan rasa nyaman saat penggunaannya. Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Inovasi dan Pelayanan, Kepala Seksi SIAK, Operator Pusat Aplikasi E-PunTEN, Perwakilan masyarakat di Kecamatan Coblong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willy Achmad Fauzy, S.IP selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada tanggal 4 Januari 2021 menyampaikan, bahwa:

“Untuk mempermudah kegiatan pelayanan yang diharapkan aplikasi ini menjadi solusi dalam membuat efisiensi pelayanan, aplikasi ini telah dirancang sedemikian rupa agar pengguna merasa termudahkan dalam penggunaan aplikasi. Meringkas dan mengemas aplikasi agar mudah dalam penggunaannya”

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara mengenai kemudahan pemanfaatan Aplikasi E-PunTEN dinilai sudah baik karena Aplikasi E-PunTEN memenuhi indikator pada salah satu dimensi kemudahan yaitu mudah pengoperasiannya, dan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk website dan Aplikasi E-PunTEN yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik, karena antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sampel dari masyarakat saling memberikan feedback yang baik dan positif. Berdasarkan hasil pencarian penulis terkait Aplikasi E-PunTEN dalam versi website dan android, Aplikasi E-PunTEN memberi kemudahan dalam bentuk, penampilan dan cara penggunaan, sehingga mudah dipahami dan mudah dioperasikan. Berikut merupakan Aplikasi E-PunTEN versi website dan Android.

3. Social Influence

Masyarakat yang sadar akan kemudahan teknologi menjadikan Sebagian masyarakat yang belum sadar terdorong untuk menggunakannya juga. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan menjadi hal yang penting dalam peningkatan pemanfaatan teknologi. Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Inovasi dan Pelayanan, Kepala Seksi, Perwakilan masyarakat di Kecamatan Coblong).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pengaruh lingkungan atas pemanfaatan teknologi sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Willy Achmad Fauzy, S.IP selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan bahwasanya:

“awalnya ada aplikasi salaman, namun setelah melihat bahwa teknologi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat pun terdorong untuk menggunakan aplikasi lain yaitu aplikasi E-PunTEN ini.” (wawancara pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Social Influence pemanfaatan Aplikasi E- PunTEN dinilai baik namun belum optimal karena Aplikasi E- PunTEN memenuhi indikator pada salah satu dimensi Social Influence yaitu pengaruh lingkungan atas pemanfaatan teknologi. Berdasarkan data dari Teknik pengumpulan data wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengaruh lingkungan atas pemanfaatan teknologi dalam pemanfaatan Aplikasi E-PunTEN baik namun belum optimal, karena rata-rata

pengguna terdorong atas anjuran petugas bukan pengaruh dari lingkungan sekitar ataupun keinginan pribadi. Sedangkan berdasarkan data, terkait pengaruh lingkungan atas pemanfaatan teknologi, bahwa pengguna aplikasi dalam kurun waktu tertentu belum mencapai target dan efek beruntun yang ditimbulkan dalam penggunaan aplikasi tersebut belum semasif yang diharapkan.

4. Facilitating Conditions

Dinas Kependudukan dan Pencatatan dalam ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung teknologi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Willy Achmad Fauzy, S.IP selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan menyatakan bahwa:

“untuk menunjang aplikasi E-PunTEN ini, jadi disediakan alat- alat atau katakanlah fasilitas yang mendukung seperti komputer, server, kemudian perlu adanya juga tim khusus yang tentunya memahami dalam bidang IT.” (wawancara pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 11.00 WIB)

Pernyataan dari informan tersebut menunjukkan bahwasanya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung teknologi bagi aplikasi E- PunTen yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dikatakan sudah baik karena usaha dalam pemenuhan fasilitasnya pun dapat memenuhi dan terdukung dengan kondisi fasilitas yang tersedia.

5. Behavioral Intention

Dalam tolak ukur tingkat keinginan pengguna dalam memanfaatkan teknologi secara berulang, jumlah hasil yang dikeluarkan atau dengan kata lain output dari Aplikasi E-PunTEN dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memenuhi kriteria memuaskan. Oleh karena itu, Jumlah hasil yang dikeluarkan merupakan tolak ukur dalam keefektivitasan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara kepada perwakilan masyarakat yang menggunakan Aplikasi E-PunTEN.

Pemanfaatan aplikasi E-PunTEN yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tingkat keinginan pengguna dalam memanfaatkan teknologi secara berulang menurut informan yang mana merupakan masyarakat pengguna, bahwa:

“sejauh ini sih kita pakai aplikasi ya baru setelah ada anjuran dari petugas saja”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat keinginan pengguna dalam memanfaatkan teknologi secara berulang pada pemanfaatan aplikasi E-PunTEN sudah ada timbal baik yang cukup baik, namun perlu adanya pengembangan yang terus dilakukan.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Aplikasi E-PunTEN dalam pembuatan Surat keterangan tinggal sementara yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam segi kemudahan, manfaat, dan efektivitas sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat hambatan pada Social Influence dan Behavioral Intention yakni masih terkendala pada kesadaran masyarakat dalam perubahan sistem

pelayanan dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi. Pemanfaatan aplikasi E-PunTEN dalam pembuatan surat keterangan tinggal sementara yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terdapat hambatan di prosedur sosialisasi dan masih ada feedback negatif dari masyarakat yaitu masih terdapat pengguna yang memberi rating 1 dari 5 di Google Play Store Review.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran terkait dengan pemanfaatan Aplikasi E- PunTEN dalam pembuatan surat keterangan tinggal sementara di Kota Bandung.

Jam kerja pegawai lebih disesuaikan dengan jadwalnya, atau opsi lain yaitu menambah pegawai terutama di bidang informasi dan teknologi, karena staf IT adalah bagian pertama sebagai server yang menerima dan menindaklanjuti registrasi Aplikasi E-PunTEN dari pengguna. Dalam prosedur sosialisasi lebih dimanfaatkan sosial media terutama instagram, facebook, twitter, iklan di TV, dan papan reklame atau baligho di tempat umum seperti pasar, sarana olahraga, dan di setiap wilayah RT atau RW, karena pelayanan berbasis daring/online harus sejalan dengan sosialisasi secara mumpuni, sehingga akan mendapatkan feedback yang lebih baik dari masyarakat. Terakhir, ada baiknya penggunaan aplikasi E-PunTEN selalu dilakukan evaluasi terkait frekuensi penggunaan dan berfungsi/tidaknya sistem.

REFERENSI

- Rizal Rachman, Nanang Hunaifi, R. Dewi Sulatriningsih. 2020. Analisa Kepuasan Pengguna Aplikasi e-PunTEN Kota Bandung Menggunakan Model Evaluasi Terintegrasi. *Jurnal Responsif*. 2(2): 158-167.
- Emza Qinan Fansuri, Endang Sri Hidayah. 2021. Pemanfaatan Aplikasi e-PunTEN Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*. 3(1): 17-35.
- Rianandita 'Arsy Elkesaki, Riska Dwi Oktaviani, Melina Putri Setyaherlambang. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*. 5(1): 69-90.
- Nugi Aliandro, Kusdarini, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. Volume 9. Nomor 1. Halaman 218-227.
- Bobi Rizki Ananda, Roni Ekha Putera, Ria Ariany. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 2(2): 217-223.
- Sintari Arfita, Roni Ekha Putera, Aidinil Zetra. 2021. Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 4(2): 162-169.
- Eriza, Aranzi. Yoserizal, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*. 3(2): 12-22.

Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, Kusdarini. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. 8(1): 24-37.

Mona Melinda, Syamsurizaldi, Muhammad Ichsan Kabullah. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 19(2): 202-216.

Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 27(2): 193-201.

Roni Ekha Putera. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. 8(1): 97.

Maisy Triwahyuni, Roni Ekha Putera, Wewen Kusumi Rahayu. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. 6(1): 13-18.

Wike Yuliana, Roni Ekha Putera, Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. 8(1): 265-271.